

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

Sportda

ILMIY TADQIQOTLAR

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2024/4

МИРЖАМОЛОВ М.Х.

(Ўзбекистон, Бош муҳаррир)

КЕРИМОВ Ф.А.

(Ўзбекистон,
Бош муҳаррир ўринбосари)

Таҳрир ҳайъати аъзолари:

Р.М.Маткаримов

М.Ў.Арзиқулов

М.С.Олимов

К.Д.Ярашев

Д.Н.Арзиқулов

И.Б.Алиев

Э.Т.Раҳманов

Ж.М.Иштаев

Л.З.Холмуродов

Х.Х.Атамуратов

Н.М.Юсупов

Ю.Ю.Арипов

Л.Б.Собирова

Ғ.С.Хўжамкелдиев

Ж.Й.Тошназаров

Р.А.Бурнашев

Ш.С.Ёлдашов

С.Р.Ураимов

А.Ақбаров

Ш.Х.Тоштурдиев

И.Т.Балтаева

М.М.Қирғизбоев

А.У.Хамиджонов

М.М.Азизов

Х.Ў.Тошматов

О.Р.Игамбердиев

С.А.Эштаев

Б.А.Ишимов

Б.Ф.Икрамов

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

М.Н. Умаров – Факторы, обуславливающие эффективность отбора в сборную команду по спортивной гимнастике. 3

Г.М. Хасанова – Тренировочная нагрузка и ее распределение в микро - и соревновательном мезоцикле перспективных юных гимнасток. 7

Қ.А. Умаров – Юқори малакали яккакурашчи қизларнинг кўп йиллик тайёргарлик босқичи машғулотларида тикланишда қўлланиладиган тавсиялар. 11

Д.А. Ахмедова – Методические особенности обучения упражнений с предметами гимнасток на этапе спортивной специализации. 15

Б.А. Джуманов – Ўрта масофага югурувчи малакали энгил атлетикачиларнинг жисмоний ва функционал тайёргарлигини такомиллаштириш услубияти. 19

К.Д. Ярашев – Методические основы развития быстроты в видах спорта со сложной координацией движений. 23

Р.А. Бурнашев – Определение уровня функциональных параметров бегунов на 400м и 800м в лабораторных условиях. 26

З.Б. Санакулова – Бадиий гимнастикачиларнинг махсус ҳаракат ва техник тайёрлик даражасини текшириш натижаларининг қиёсий таҳлили. 31

Х.Х. Умаров – Классификация упражнений в физическом воспитании и спорте. 35

Ғ.А. Юсупов – Сравнительная оценка физического состояния девушек - студенток - с ослабленным здоровьем при занятиях видами гимнастики. 40

Б.П. Рашидов., С.Ф. Сулейманова – Влияние силовых способностей лучников на успешность выступления в соревнованиях. 43

Р.У. Меметов – Биатлончиларни техник-тактик тайёргарлигини такомиллаштириш самарадорлигини ошириш. 46

Д. Б. Бахтиёрв – Мамлакатимизда ампутант футбол спорт турини оммалаштириш. 49

ПЕДАГОГИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

А.Б. Хасанов – Жисмоний тарбия ва спорт соҳада малака ошириш тизими таълим сифатини таъминлаш масалалари. 53

- облегчение условий – выполнение заданий «с горки», реакция на подвешенный или подаваемый предмет;
- выполнение заданий «за лидером»;
- ориентировка по скорости – подсчёт, хлопki, метроном, музыка;
- повторное выполнение заданий в стандартных условиях с околоредельной скоростью сериями;
- усложнение условий – «в горку», на «неудобной» опоре, с неудобной и неожиданной подачи;
- игровые или соревновательные задания по типу «кто быстрее» и «кто больше».

Заключение. Исследованием показано, что кроме морфофункциональных компонентов в состав физического потенциала входят особые качественные признаки его проявления в процессе жизнедеятельности и развития быстроты движения.

Их называют «физическими качествами», что, вероятно, вполне допустимо, поскольку они отражают состояние физической сферы человека, которая принципиально может не зависеть от его воли или сознания, а складывается под влиянием лишь генетических, бытовых факторов или «неосознаваемых» воздействий извне – например, электро- или биомеханической стимуляции [В.П. Губа, 2020; В. М. Зацюрский, 2019; Ю.Верхошанский, 2021 и др.].

К физическим качествам относят силу, быстроту, гибкость, выносливость и ловкость. При этом используется довольно большое количество их обобщающих определений, среди

которых наиболее приемлемыми нам представляются следующие:

Литература:

1. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – 2-е изд. – М.: Советский спорт, 2021. – 332 с. : ил
2. Губа В.П. с соавт. Педагогические измерения в спорте: методы, анализ и обработка результатов: Монография. /В.П.Губа, Г.И.Попов, В.В.Пресняков, В.С.Леонтьев – М., «Спорт», 2020. -324 с
3. Зацюрский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания / В. М. Зацюрский. – 4-е изд. –М.: Спорт, 2019 – 200 с.
4. Иссуриин В.Б., Лях В.И. Научные и методические основы подготовки квалифицированных спортсменов. / В.Б.Иссуриин, В.И. Лях – М.: Спорт. 2020. -176 с. (Библиотечка тренера)
5. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [Текст] : учебник для вузов физической культуры/ Л.П. Матвеев. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
6. Маткаримов Р.М. Юкори малакали оғир атлетикачиларни кўп йиллик тайёрлашнинг илмий назарий асослари. Пед.фан бўйича доктори (DSc) дисс. Ч.: УЗДЖТСУ. 2022. - 212 б.
7. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Москва АСТ АСТРЕЛЬ 2004. 864 с.
8. Платонов В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. «СПОРТ» /В.Н.Платонов. – М.: 2022. -656 с.: ил.
9. Теория и методика физической подготовки в художественной и эстетической гимнастике: учеб. пособие для студентов вузов по направлению подгот. 034300.68 - Физ. культура/под общ. ред.: Л. А. Карпенко, О. Г. Румба. – М.: Сов. спорт, 2014. -264 с.
10. Умаров М.Н., Умаров Д.Х. Отбор, моделирование и прогнозирование в спорте: учебник / М.Н.Умаров, Д.Х.Умаров – Т.: «O'ZKITOBSAVDO-NASHRIYOTI» NMIU, 2023 -600 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЕГУНОВ НА 400М И 800М В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент
Р.А. БУРНАШЕВ¹

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
город Чирчик, Узбекистан

Аннотация

Данное исследование посвящено анализу функционального состояния квалифицированной бегуни и бегуна, специализирующихся на дистанциях 400 и 800 метров. Оценка их аэробного потенциала и выносливости основана на показателях максимального потребления кислорода (VO_2 пик), частоты сердечных сокращений (ЧСС), дыхательного коэффициента (ДК) и вентиляционного порога. В результате тестов бегуни достигла VO_2 пик 3,05 литра в минуту и относительного потребления кисло-

Annotation

Ушбу мақолада 400 ва 800 метрларга югурувчи малакали спортчиларни функционал ҳолатини таҳлил натижалари келтирилган. Таҳлилда уларнинг аероб ва анаероб чидамлилиги, кислородни максимал истеъмол қилиши (VO_2 пик), юрак қисқариш сони (ЧСС), нафас олиш коэффициенти (НК) ва вентиляция остонаси ўлчанган. Тест синов натижасида югурувчи кизнинг кўрсаткичлари куйдагича бўлган – кислородни максимал истеъмол қилиш кўрсаткичи бир дақиқада 3,05 литрга эришилган бўлса, нисбий кислород истеъмоли 53,7 мл/дақ/кг ни ташкил этди, бу эса аеробик жисмоний тайёргарликнинг юқори даражасини кўрсатади. Ўғил бола югурувчи эса кислородни максимал истеъмол қилиш кўрсаткичи бир дақиқада 3,55 литрга тенг бўлган бўлса, шунингдек, нисбий кислород истеъмоли 59,2 мл/дақ/кг тенг эканлигини кўрсатди ва юқори чидамлилиқ даражасини намойиш этди. Иккала спортчининг параметрлари нафақат аеробик, балки анаеробик чидамлилиқни ҳам талаб қиладиган 400 ва 800 метрга

рода 53,7 мл/мин/кг, что свидетельствует о высоком уровне аэробной подготовки. Юноша показал более высокий VO_2 пик — 3,55 литра в минуту, а также превосходное относительное потребление кислорода — 59,2 мл/мин/кг, что демонстрирует выдающийся уровень выносливости. Параметры обоих спортсменов подтверждают их способность выдерживать высокоинтенсивные нагрузки, характерные для 400 и 800 метров, что требует не только аэробной, но и анаэробной выносливости.

Ключевые слова: функциональное состояние, максимальное потребление кислорода (VO_2 peak), относительное потребление кислорода, частота сердечных сокращений (ЧСС), вентиляционный порог, дыхательный коэффициент (ДК), аэробная выносливость, физическая подготовка.

Актуальность. Исследование функционального состояния бегунов на 400 и 800 метров связана с необходимостью улучшения понимания специфики физических возможностей, необходимых для достижения высоких спортивных результатов на этих дистанциях. Спринт на 400 и бег на 800 метров — это уникальные дистанции, требующие от спортсменов как высокой скорости, так и выносливости, а также способности к быстрой адаптации к интенсивным нагрузкам. Данное исследование направлено на выявление ключевых физиологических показателей, которые помогают определить физическую подготовленность и выносливость спортсменов, специализированных на этих дистанциях.

Спортсмены, участвующие в забегах на 400 и 800 метров, должны обладать не только анаэробной мощностью, которая позволяет выдерживать быстрый старт и поддерживать темп, но и развитыми аэробными возможностями, необходимыми для эффективного завершения дистанции без значительного падения скорости. С учетом этого, важно изучить показатели, такие как максимальное потребление кислорода (VO_2 макс), дыхательный коэффициент (ДК), частота сердечных сокращений (ЧСС) и вентиляционный порог. Эти параметры позволяют оценить кардиореспираторные возможности организма спортсмена, которые являются важными индикаторами его выносливости и способности адаптироваться к интенсивным нагрузкам.

Современные достижения спортивной науки позволяют использовать максимальные нагрузочные тесты для объективной оценки функционального состояния спортсменов, что даёт более точные данные о состоянии их физических систем и помогает оптимизировать тренировочный процесс. Тестирование, проведённое в рамках данного исследования, позволяет выявить аэробный потенциал бегунов, а также определить процентный вклад

хос бўлган юқори шиддатли юкламаларга бардош бериш қобилиятини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: функционал ҳолат, максимал кислород истеъмоли (VO_2 peak), нисбий кислород истеъмоли, юрак уриш тезлиги (HR), вентиляция чегараси, нафас олиш коэффициенти (RQ), аэробик чидамлилиқ, жисмоний тайёргарлик.

This study analyzes the functional status of a qualified female and male runner specializing in 400 and 800-meter distances. Their aerobic potential and endurance are assessed based on maximal oxygen consumption (VO_2 peak), heart rate (HR), respiratory quotient (RQ), and ventilatory threshold. As a result of the tests, the female runner achieved VO_2 peak of 3.05 liters per minute and relative oxygen consumption of 53.7 ml/min/kg, indicating a high level of aerobic fitness. The young man demonstrated a higher VO_2 peak of 3.55 liters per minute and excellent relative oxygen consumption of 59.2 ml/min/kg, demonstrating an outstanding level of endurance. The parameters of both athletes confirm their ability to withstand high-intensity loads typical for 400 and 800 meters, which requires not only aerobic but also anaerobic endurance.

Key words: functional state, maximum oxygen consumption (VO_2 peak), relative oxygen consumption, heart rate (HR), ventilation threshold, respiratory quotient (RQ), aerobic endurance, physical training.

различных энергетических систем в выполнении нагрузок [7].

Измерение VO_2 макс и вентиляционного порога особенно важно для оценки уровня подготовки бегунов на средние дистанции, поскольку они показывают, насколько эффективно организм спортсмена может поглощать и использовать кислород во время бега. Это ключевой фактор для поддержания высокой скорости на протяжении всей дистанции. Кроме того, определение вентиляционного порога позволяет судить о переходе организма на более интенсивный уровень работы, который требует значительных энергетических затрат и вызывает повышенное накопление молочной кислоты в мышцах. Таким образом, данный показатель является важным индикатором способности спортсмена сохранять интенсивность нагрузки в течение длительного времени.

Методы исследования. В данном исследовании применялся метод изучения функционального состояния бегуны на 400 и 800 метров Левиной Ирины и Саидахмедова Жавохира, также специализирующегося на дистанциях 400 и 800 метров, которые включали проведение максимального нагрузочного бегового ступенчатого теста. Во время этого теста измерялись ключевые физиологические параметры, такие как относительное максимальное потребление кислорода (VO_2 /кг), что позволило оценить аэробный потенциал спортсмена. На основе полученных данных был определён уровень его физической подготовки.

В процессе тестирования определялись дыхательный коэффициент (ДК) и частота сердечных сокращений (ЧСС) при достижении максимальной нагрузки, что позволяло выявить кардиореспираторные возможности организма и адаптацию к интенсивным нагрузкам. Одним из важнейших этапов исследования было определение вентиляционного порога – показателя, на основе которого можно судить о переходе организма на

более интенсивный уровень работы, требующий значительных энергетических затрат. Вентиляционный порог также использовался для расчёта процентного соотношения VO_2 от нормального или достигнутого максимального потребления кислорода. Эти данные позволили объективно оценить выносливость бегуна и его адаптацию к соревновательным нагрузкам.

Результаты исследования. Исследование функционального состояния бегуни на дистанции 400 и 800 метров Ирины Левиной основано на анализе параметров её максимального нагрузочного теста, включая показатели $VO_{2\text{пик}}$, относительного потребления кислорода, частоты сердечных сокращений (ЧСС), вентиляционного порога и дыхательного коэффициента (ДК). Максимальное потребление кислорода ($VO_{2\text{пик}}$) является одним из важнейших показателей аэробной мощности и отражает максимальную способность организма поглощать и использовать кислород во время интенсивной физической нагрузки. Левина Ирина выполнила максимальный нагрузочный тест до 12,8 км/ч и достиг $VO_{2\text{пик}}$ 3,05 литров в минуту. Это выше нормального значения 2,95 литра в минуту (101%). Относительное максимальное потребление кислорода ($VO_2/\text{кг}$) 53,7 мл/мин/кг. Уровень физической формы оценивается как превосходный. При максимальной нагрузке дыхательный коэффициент (ДК) был 1,01 и частота сердечных сокращений (ЧСС) 191 уд/мин, что составляет 106% от нормального значения. Вентиляционный порог составляет 2,31 литров в минуту или 37,3 мл/мин/кг. Это 68 % от нормального максимального потребления кислорода или 62% от достигнутого максимального потребления кислорода. Это значение позволяет судить о способности спортсменки выдерживать интенсивные нагрузки, особенно характерные для соревнований на дистанциях 400 и 800 метров.

Рисунок 1. Показатели максимального потребления кислорода бегунов на 400 и 800 метров.

Результаты показывают высокий уровень физической подготовки и эффективность её физиологических систем в ответ на интенсив-

ную физическую нагрузку. А вот исследование функционального состояния бегуна Саидрахмедова Жавохира, специализирующегося на дистанциях 400 и 800 метров, предоставляет детализированное представление о его физическом потенциале и уровне тренированности. Анализ результатов теста, проведенного на максимальной нагрузке до скорости 16,2 км/ч (рис.1), указывает на выдающиеся показатели аэробной выносливости и эффективности дыхательной системы. В ходе теста были получены ключевые параметры, такие как максимальное потребление кислорода ($VO_{2\text{пик}}$), относительное потребление кислорода на килограмм массы тела, дыхательный коэффициент (ДК), частота сердечных сокращений (ЧСС) и вентиляционный порог, которые позволяют оценить функциональное состояние спортсмена и уровень его подготовленности.

Рисунок 2. Показатели максимального потребления кислорода Саидрахмедова Жавохира при прохождении лабораторного ступенчатого бегового теста.

Показатель $VO_{2\text{пик}}$ Жавохира Саидрахмедова (рис.2) достиг 3,55 литра в минуту, что превышает нормальное значение (3,43 литра в минуту) на 3% и составляет 103% от нормы. Максимальное потребление кислорода является важным показателем аэробного потенциала и выносливости спортсмена. Этот параметр показывает, какое количество кислорода организм способен усваивать в минуту при максимальной нагрузке, и является определяющим фактором выносливости у спортсменов, специализирующихся на средних и длинных дистанциях [3]. Высокий уровень $VO_{2\text{пик}}$ Жавохира указывает на его способность эффективно потреблять кислород при значительных физических нагрузках, что крайне важно для дистанций 400 и 800 метров. Эти дистанции требуют высокого уровня как анаэробной, так и аэробной выносливости, и достигнутый показатель $VO_{2\text{пик}}$ демонстрирует, что спортсмен обладает выдающейся аэробной мощностью, способствующей поддержанию высокой интенсивности на протяжении всей дистанции. Показатель относительного максимального потребления кислорода у Жавохира

Саидахмедова составил 59,2 мл/мин/кг, что также свидетельствует о его высоком уровне аэробной подготовки. Относительное потребление кислорода на килограмм массы тела позволяет более точно оценить уровень физической формы спортсменов разной массы и телосложения, и является ключевым параметром для бегунов, так как напрямую влияет на способность поддерживать высокую скорость на дистанции.

Уровень физической формы Саидахмедова Жавохира можно оценить как превосходный. Для бегунов его уровня и дистанций, на которых он специализируется, такой показатель служит подтверждением высокой тренированности и адаптированности организма к длительным аэробным нагрузкам. Чем выше значение $VO_2/кг$, тем большее количество кислорода мышцы могут использовать при максимальных усилиях, и это помогает улучшить спортивные результаты.

Максимальная частота сердечных сокращений Ирины Левиной при нагрузочном тесте составила 191 удар в минуту, что соответствует 106% от нормального значения. Это значение показывает, что её сердце может работать на предельной мощности [8], эффективно поддерживая высокую интенсивность физической нагрузки. Такая ЧСС также указывает на хорошую адаптацию сердечно-сосудистой системы к нагрузкам, что важно для спортсменки, занимающейся бегом на средние дистанции.

Увеличение ЧСС при нагрузке обеспечивает больший объём циркуляции крови и способствует лучшему транспортированию кислорода к мышцам. Уровень ЧСС, зафиксированный у Ирины Левиной, является показателем её хорошей подготовки, а также готовности сердечно-сосудистой системы справляться с максимальными нагрузками без значительного риска для здоровья [10].

При максимальной нагрузке частота сердечных сокращений достигла 194 уд/мин, что составляет 109% от нормального значения. ЧСС является одним из основных физиологических показателей, отражающих реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Высокая ЧСС на пике нагрузки может указывать на хорошую способность сердца к увеличению частоты ударов для обеспечения организма необходимым количеством кислорода. Однако, частота 194 уд/мин также говорит о том, что спортсмен достиг максимальной нагрузки, после которой его сердечно-сосудистая система больше не может значительно

увеличить снабжение мышц кислородом [6]. При этом, несмотря на такую высокую ЧСС, его уровень тренированности позволяет организму эффективно переносить нагрузку, что подтверждается и другими показателями.

Дыхательный коэффициент, или ДК, при максимальной нагрузке составил 1,01, что указывает на переход к анаэробному метаболизму, когда организм начинает использовать не только углеводы, но и частично другие субстраты, такие как жиры, для производства энергии. Значение ДК близкое к 1,0 подтверждает, что Ирина достигла практически полного использования кислорода, находясь на границе между аэробной и анаэробной зонами. Это значение также является подтверждением того, что она работала на пределе своих возможностей, и её организм справился с нагрузкой, используя максимальные резервы.

Дыхательный коэффициент измеренный на уровне 1,06, указывает на высокий уровень анаэробной активности [1]. ДК является отношением объема выделенного углекислого газа к объему потребленного кислорода и может служить показателем метаболических процессов, происходящих при интенсивной физической нагрузке. ДК свыше 1,0 говорит о том, что организм начинает использовать больше углеводов для восполнения потребностей в энергии, что характерно для максимальных и субмаксимальных нагрузок.

Значение ДК 1,06 свидетельствует о том, что при максимальных усилиях организм Жавохира Саидахмедова в основном использует углеводы как источник энергии [9], что характерно для коротких и средних дистанций, требующих высокой интенсивности. Это также подтверждает адаптированность организма к высокой физической нагрузке, когда основные энергетические запасы в форме углеводов быстро мобилизуются для поддержания интенсивной работы мышц.

Рисунок 3. Определение соотношений ЧСС к вентиляционному порогу в процессе выполнения ступенчатого теста.

Вентиляционный порог (рис.3.) или анаэробный порог Ирины Левиной составляет 2,31 литра в минуту, что равно 37,3 мл/мин/кг. Этот

показатель составляет 68% от нормального значения VO_2 макс и 62% от достигнутого максимального VO_2 пик. Вентиляционный порог указывает на уровень интенсивности, при котором организм спортсменки начинает испытывать дефицит кислорода и переключается на использование анаэробного метаболизма. При таких условиях в мышцах накапливается молочная кислота, что со временем приводит к утомлению.

Для бегуни на дистанции 400 и 800 метров высокая позиция вентиляционного порога означает, что Ирина способна длительное время работать в аэробном режиме, что особенно важно для преодоления 800 метровой дистанции. Более того, наличие высокого порога указывает на способность спортсменки поддерживать высокий уровень интенсивности до того момента, как в её организме начнёт накапливаться значительное количество лактата.

Рисунок 4. Показатели вентиляционного порога Саïдахмедова Жавохира при выполнении максимального нагрузочного ступенчатого теста

Вентиляционный порог Жавохира Саïдахмедова (рис.4) составляет 2,46 литра в минуту, или 40,9 мл/мин/кг, что составляет 72% от нормального максимального потребления кислорода и 69% от достигнутого VO_2 пик. Вентиляционный порог является важным показателем, характеризующим переход от преимущественно аэробного к смешанному аэробно-анаэробному энергообеспечению. Он показывает точку, после которой организм начинает накапливать молочную кислоту, что ограничивает продолжительность высокоинтенсивной нагрузки.

Для бегуна, специализирующегося на 400 и 800 метрах, высокий вентиляционный порог является преимуществом, так как он позволяет дольше поддерживать высокую интенсивность, не переходя в зону значительного накопления молочной кислоты. Это особенно важно на дистанциях средней длины, где от спортсмена требуется как аэробная, так и анаэробная выносливость.

Значение вентиляционного порога у Жавохира на уровне 69% от VO_2 пик подтверждает его хорошую подготовленность и способность

выдерживать нагрузки высокой интенсивности. Это также говорит о том, что его организм способен справляться с нарастающим уровнем лактата и поддерживать производительность в условиях, когда аэробные источники энергии постепенно истощаются.

Все приведённые выше показатели функционального состояния свидетельствуют о превосходной физической форме Ирины Левиной. Показатели VO_2 пик и VO_2 /кг подтверждают высокий уровень аэробной мощности, который позволяет ей получать необходимое количество кислорода и эффективно использовать его для поддержания физической активности. Высокая ЧСС указывает на эффективную работу сердечно-сосудистой системы, а вентиляционный порог свидетельствует о её способности работать в аэробном режиме при значительных нагрузках[10].

Сочетание этих характеристик особенно полезно для бегуни на 400 и 800 метров, так как на этих дистанциях требуется высокая мощность и способность эффективно расходовать энергетические ресурсы. Показатели дыхательного коэффициента и ЧСС при нагрузке говорят о том, что Ирина Левина способна выдерживать высокие нагрузки, находясь в отличной физической форме и демонстрируя высокий уровень выносливости.

На основе полученных данных можно сделать вывод, что Саïдахмедов Жавохир находится в превосходной физической форме, особенно подходящей для его специализации на дистанциях 400 и 800 метров. Его высокий VO_2 пик, хорошее относительное потребление кислорода, высокая частота сердечных сокращений при максимальной нагрузке и высокий вентиляционный порог являются свидетельством выдающейся аэробной и анаэробной выносливости[2]. Все это позволяет ему успешно выдерживать нагрузки высокой интенсивности и поддерживать темп на протяжении всей дистанции, что крайне важно для его вида спорта.

Высокие показатели VO_2 пик и вентиляционного порога свидетельствуют о хорошей подготовленности сердечно-сосудистой и дыхательной систем [4], которые позволяют организму Жавохира Саïдахмедова эффективно использовать кислород при высоких нагрузках. В то же время высокая ЧСС на максимальной нагрузке и высокий ДК указывают на его способность к быстрой мобилизации энергетических ресурсов, что позволяет поддерживать

высокую интенсивность на протяжении всей дистанции. Это также подчеркивает высокую анаэробную мощность, необходимую для выполнения максимальных усилий в ходе бега на 400 и 800 метров.

Выводы. Результаты проведённого максимального нагрузочного теста Ирины Левиной подтверждают её превосходную физическую форму и готовность к выполнению высокоинтенсивных нагрузок, характерных для дистанций 400 и 800 метров. Высокие показатели VO_2 пик и вентиляционного порога свидетельствуют о хорошей аэробной выносливости, а высокий уровень ЧСС при нагрузке подтверждает эффективность работы её сердечно-сосудистой системы. Эти данные также показывают, что она способна успешно справляться с нагрузками, связанными с накоплением молочной кислоты, что важно для бегуны на средние дистанции.

Подобный уровень подготовки позволяет предполагать, что Ирина Левина может успешно выступать в соревнованиях, демонстрируя хорошие результаты и высокую устойчивость к нагрузкам. Учитывая её физиологические показатели, можно сделать вывод, что она обладает не только высокими способностями к аэробным нагрузкам, но и высокой скоростью восстановления после нагрузок, что является важным для улучшения спортивных результатов на дистанциях средней длины.

Литература:

1. Jones, D., & Howard, M. "Endurance vs Speed: The Critical Differences Between the 400m and 800m." *Journal of Sports Science and Medicine*, 2016. -№.15(2), -P.94-101.
2. Lemassif, C. "Comparing 400m vs 800m Training." *SpeedEndurance*. 2013. -№.16. -P.33-39.
3. Lemassif, C. "The Physiology of the 400m vs the 800m." *SpeedEndurance*. 2014. -№.7. -P.65-71.
4. Reardon, J. "A Physical Model for Anaerobic Metabolism in Short-Distance Running." *American Journal of Physics*, 2013. -№.81(6), -P.429-441.
5. Smith, R. "Performance Trends in Track and Field Over the Last Century." *The Sport Journal*. 2021. -№.3. -P.11-21.
6. Thompson, J. "Aerobic Contribution to the 800m: Understanding the 50-50 Balance." *Journal of Applied Physiology*, 2019. -№.120(5), -P.1022-1030.
7. Williams, S., & Carter, H. "Comparative Biomechanics of the 400m and 800m Sprint." *Sports Biomechanics Journal*, 2018. -№.17(3), -P.210-225.
8. Ковалева, О.С. «Эффективность методики восстановления бегунов на дистанции 400 метров» — Влияние восстановления на спортивные результаты и особенности методики реабилитации в процессе тренировок бегунов. «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта». 2016. -№7. - С.14-20.
9. Коваленко, А.Н. «Предсоревновательная подготовка квалифицированных бегунов на дистанции 400 метров с учётом их генетического потенциала» — Исследование генетических факторов в спортивной подготовке и их влияние на функциональное состояние бегунов. «Теория и практика физической культуры». 2020. -№1. - С.17-21.
10. Максимова, Л.М., Копылов, М.С. «Модификация методики спортивной тренировки бегунов на средние дистанции» — Анализ эффективности подходов к тренировкам и комплексной диагностики состояния бегунов. «Вестник спортивной науки». 2020. -№8. - С.21-28.

БАДИЙ ГИМНАСТИКАЧИЛАРНИНГ МАХСУС ҲАРАКАТ ВА ТЕХНИК ТАЙЁРЛИК ДАРАЖАСИНИ ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Докторант
З.Б. САНАКУЛОВА¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия
ва спорт университети
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

Аннотация

В представленной статье рассматривается проблема развития и совершенствования двигательных способностей и обучение техники детей 10-12 лет, занимающихся художественной гимнастикой. Особое внимание отводится вопросам развития подвижности и координации движений, а также на их основе освоение базовых элементов программы начального разряда. Дополнительно отводится внимание повышению уровня вестибулярной устойчивости (равновесия).

Ключевые слова: юные гимнастки, физическая подготовка, техническая подготовка, координация движений, равновесие, выразительность, психологическая устойчивость.

Annotation

Таким этилган мақолада бадий гимнастика билан шуғулланадиган 10-12 ёшли болаларнинг ҳаракат қобилиятини ва техникасини ривожлантириш ва такомиллаштириш муаммоси кўриб чиқилади. Ҳаракатларнинг ҳаракатчанлиги ва мувофиқлаштирилишини ривожлантиришга, шунингдек, улар асосида бошланғич даражадаги дастурнинг асосий элементларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор берилди. Бундан ташқари, вестибуляр барқарорлик (мувозанат) даражасини оширишга эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: ёш гимнастикачилар, жисмоний тайёргарлик, техник тайёргарлик, ҳаракатларни мувофиқлаштириш, мувозанат, ифодалилик, психологик барқарорлик.

The article presents the problem of development and improvement of motor abilities and teaching technique to children aged 10-12 years engaged in rhythmic gymnastics. Particular attention is paid to the issues of development of mobility and coordination of movements, as well as on their basis mastering the basic elements of the initial category program. Additional attention is paid to increasing the level of vestibular stability (equal balance).

Key words: young gymnasts, physical training, technical training, coordination of movements, balance, expressiveness, psychological stability.